

XUN 116

M

MIT
TELE
REVUE

S
A
I
K

18. Oktober 1968

80 Rp.

Zürich 42. Woche

- NEUE SERIE: HÖHLEN, DOME EWIGER NACHT
- SEGLER MIT MEDAILLENCHANCEN: L. NOVERRAZ
- DER AUTOFÄHRER VOR DEM WINTER

MOSAIK

Illustrierte Wochenzeitschrift

42. Woche

18. Oktober

Zu unserem Titelbild:

Ueber seine faszinierenden Erlebnisse in der Wunderwelt der Höhlen berichtet der Forscher Dr. Herbert W. Franke. (Vgl. Sie die auf den Seiten 14-16 beginnende Serie «Höhlen - Dome ewiger Nacht».)

In dieser Nummer:

WELT UND WISSEN

Waren die Saurier faul?	7
Weniger Tote bei weniger Tempo	8-9
Kampf auf Leben und Tod	10-11
Kummer fördert Krebs	12
Von Ikarus zur Concorde (IV)	13
Höhlen - Dome ewiger Nacht (1)	14-16
Unser Heilpflanzenbrevier (VI)	17-18
Wissenswertes	19

TELE-REVUE

TV-Reportagen, TV-Programm, In eigener Sache, TELE-Rosinen	22-32
---	-------

REPORTAGEN, ROMANE UND BERICHTE

Brief aus Berlin	6
Porträt im Zeichen der fünf Ringe: Louis Noverraz	20-21
Romane und Kurzgeschichte	33-35 42 51
Das Auto-Mosaik	36-37
Aktuelle Seiten	38-41
Das Appenzeller «Pentagon»	43-45
Für die Frau	46-49
Gewinnen Sie mit MOSAIK!	52-53
Die Gewinnerliste des Leserwettbewerbes aus MOSAIK 37	56
Leser unter sich	60

MOSAIK

Redaktion: Franz Xaver Erni (Chefredaktor)
Ernst G. Suter, Nelly Naef, Sylvia Burkhard

Graphische Bearbeitung: Karl Dömmecke
Paolo O. Carpeggiani

Inseratenteil: Gustav Knüsli

Druck und Verlag: Conzett & Huber, Morgarten-
strasse 29, 8021 Zürich
Tel. (051) 25 17 90 Postcheckkonto 80 - 1180

Preis: Einzelheft Fr. -.80. Abonnementspreise ohne
die Versicherung: vierteljährlich Fr. 8.90, jährlich
Fr. 32.50, Ausland Fr. 40.-

Gegen einen kleinen Zuschlag kann eine vorteil-
hafte Unfallversicherung mit dem Abonnement
verbunden werden. Auskunft erteilt der Verlag

12
52
365

WOHNUNGEN ZIMMER FENSTER...

Diese Eckvitrine wurde eigens angefertigt und eingepasst – laufen doch die fünf Ecken des Hauses im stumpfen Winkel zusammen!

Bild rechts: Anfangs des 19. Jahrhunderts liess sich Dr. Johann Caspar Zellweger diesen imposanten Palast, im Herzen Trogens, nach den Plänen eines Genueser Architekten bauen.

FÜR JEDEN TAG EIN FENSTER

Das sagt der Volksmund über das «Pentagon», den fünfeckigen Zellweger-Palast in Trogen. Wenn man aber das Haus betritt, dann werden solche allfällige Kuriositäten unwichtig vor der Tatsache, dass dieses Patrizierhaus die Geschichte einer der angesehensten Familien der Schweiz, des Geschlechtes der Zellweger, erzählt...

Wer zum erstenmal in das Appenzeller Dorf Trogen kommt, der wird über den Dorfplatz staunen: prachtvolle, städtische Patrizierhäuser umrahmen den weiten, viereckigen Landsgemeindeplatz. Diese «Steinpaläste» des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts überbieten sich aussen wie innen an baulicher Eleganz und Schönheit.

**12 WOHNUNGEN
52 ZIMMER
365 FENSTER...**

ammänner sowie Staatsmänner von grossem Geschick, politische Gesandte, Aerzte, Sozialreformer und Gelehrte von landweitem Ruf. Einige von ihnen gaben Trogens Dorfplatz sein Gesicht – ein Gesicht vergangener Herrlichkeit und Grösse.

EIN HAUS ERZÄHLT...

Die beiden den Dorfplatz dominierenden Zellweger-Häuser dienen heute als Rathaus und als Pfarrhaus. In einem dritten, etwas abseits stehenden Haus aber ist

Im Entree – mit kostbaren alten Möbeln – hängt ein Teil der langen Zellwegerschen Ahnengalerie.

Die reizvollen architektonischen Ueberschneidungen im Treppenhaus verraten den südländischen Architekten.

Der heutige Hausherr, Ingenieur Dr. Richard Zellweger, führt die hochkultivierte Tradition des Hauses fort.

gen Ahnengalerien: lauter eigenwillige, kluge Zellweger-Köpfe, früher mit, später ohne Perücke, jeder dritte eine Berühmtheit. Und dann öffnen sich die Türen zu den getäfelten Gemächern, deren prachtvolle Einrichtung den Atem stocken lässt. Möbelgruppen der Empire-Zeit sowie vor- und nachnapoleonischer Stilrichtungen, vornehme porzellanene Kachelöfen und kostbare Kleinodien bilden ein harmonisches Ganzes von zurückhaltender, hoher Eleganz. Die Herkunft altfranzösischer Uhren, italienischer Fayencen, ausländischen Porzellans und Tafelsilbers wird klar, wenn man weiss, dass die Zellweger-Handels Herren blühende Leinwand-Handelsfilialen in Genua, Lyon, Barcelona und Bregenz unterhielten.

DR. h. c. JOHANN CASPAR ZELLWEGER

Ueber allem aber schwebt der Geist Johann Caspar Zellwegers – eines «Kaufmannes, Gelehrten und Philanthropen», wie es auf der Marmortafel am Haus steht. Er trug das Erbe einer ganzen Dynastie von Männern in sich, deren kaufmännisches Talent sich mit Geist und politischen und sozialen Fähigkeiten paarte. Kernige, kluge Appenzeller, im Ausland zugschliffen. Sie trugen wesentlich

DIE ZELLWEGER, EIN BERÜHMTES APPENZELLER GESCHLECHT

Der erstmals im 14. Jahrhundert urkundlich erwähnte Name Zellweger beschwört nicht nur eine hochinteressante Familienchronik, sondern auch bewegte Appenzeller- und Schweizergeschichte herauf. Seit dem 17. Jahrhundert stellten die durch Leinwandhandel sehr wohlhabend gewordenen Zellweger, nebst grossen Handels Herren, wohl ein Dutzend Land-

der Geist der Zellweger noch gegenwärtig wie nirgends sonst. Das Haus, ein fünfeckiger Palast im Genueser Stil, wurde unter dem wohl berühmtesten aller Zellweger, dem genialen Dr. h. c. Johann Caspar Zellweger, von 1802 bis 1809 erbaut. Ingenieur Dr. Richard Zellweger, ein Urenkel Johann Caspar Zellwegers, bewohnt heute den Haupttrakt des Sitzes. Er geleitet seinen Gast das südländische Treppenhaus hinauf, führt ihn durch Korridore mit lan-

Das Zellweger-Wappen mit der «Justitia» – ein treffendes Sinnbild für eine Familie, die über Jahrhundert hinweg Recht sprach und sich für Gerechtigkeit einsetzte.

zur Schlichtung der Appenzeller Religionsstreitigkeiten bei, verhalten Inner- und Ausserrhodens zu gültigen Verfassungen und kämpften für eine humane Gerichtsbarkeit. Die «Justitia» im Zellweger-Wappen kommt nicht von ungefähr. Im Auftrag der Bernischen Tagsatzung verhandelten sie – als hohe Gesandte – mit den Generälen Napoleons, als Helvetien darniederlag... Nicht selten aber wurden Zellweger-Herren auch – als Opfer ihres Amtes – von feindlichen

Parteien zu hohen Geldbussen gezwungen, eingesperrt und gedemütigt. Johann Caspar Zellweger – er lebte von 1768 bis 1855 – war neben seiner kaufmännischen und politischen auch von hervorragender sozialer und wissenschaftlicher Begabung. Er gründete die Waisenanstalt «Schurtanne» und die Erziehungsanstalt «Bächtelen» in Trogen; beide galten im In- und Ausland als Modellanstalten. Zugleich war er Präsident der Schweizerischen

Gemeinnützigen Gesellschaft, Gründer der Appenzell-Ausserrhodischen Kantonsschule (1821), Gründer der Schweizerischen Geschichtsforschenden Gesellschaft und hochverdienter Geschichtsschreiber des Appenzellervolkes. Erhaltene Bestände seiner bedeutenden Bibliothek im Salon zeugen noch heute beredt von Johann Caspar Zellweger, der mit seiner Gattin, einer Tochter Salomon Gessners, nicht selten illustre Gäste empfing – so Königin Hor-

Der Salon Johann Caspar Zellwegers ist von bestechender Eleganz. Auf einem grossen, raumbeherrschenden Gemälde von 1809 ist der 40jährige Handelsherr mit seiner Familie verewigt.

tense und Königin Pauline von Württemberg, die den damals in Mode gekommenen Molkenkuren huldigten. Viele Dichter und Denker der Zeit gingen im Hause der Zellweger ein und aus...

Doris Dejaco